

O'ZBEK TILI FILOLOGIYASIDA TERMINOLOGIYANING ISHLATILISHI VA AHAMIYATI

Bekzod Nizomboy o'g'li Sobirov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Nukus filiali assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Bugungi ushbu maqolada o'zbek tilining keng targ'ib qilinishi, so'zlarning ishlatilishi, terminlarning kelib chiqishi hamda terminologiyaning ahamiyati haqida fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: termin, fikr, fakt, ko'p til, ommaviy axborot, tushuncha, arxaizm, budjet.

Hozirgi vaqtda o'zbek terminologiyasi har tomonlama shahdam qadamlar bilan taraqqiy etmoqda. Ilm, fan va texnika, siyosat, iqtisodiyot va madaniy hayotga doir asosiy tushunchalar mutanosib terminologiya tizimi bilan ta'minlangan. Mustaqillik yillari mamlakatda turfa ikki tilli, ko'p tilli hamda izohli lug'atlar dunyo yuzini ko'rdi. Ayni paytda turli sohaga oid terminologik lug'atlar tuzish borasida jadal ishlar amalga oshirilmoqda, terminologiyaga oid o'quv, o'quv-metodik va ilmiy adabiyot nashrdan chiqmoqda. O'zbek terminologiyasining yanada rivojlanishida ommaviy axborot vositalarining o'rni salmoqli bo'lmoqda. Hozirgi o'zbek adabiy tili muayyan terminologik tizimi boyishi, to'ldirilishi va takomillashishining bosh manbasi, boshqa tillarda kechayotganidek, shubhasiz, o'z lug'at boyligi ekanligi ayni haqiqat. O'zbek terminologiyasining o'z boyligi va imkoniyatlari hisobiga taraqqiy etishi ikki yo'l bilan voqelanadi: a) tilda mavjud, tayyor so'zlardan yangi narsa-predmet va tushunchalarni ifodalashda foydalanish; b) o'zbek adabiy tili so'z yasash imkoniyatlari ishtirokida yangi terminlar yaratish. Yangi terminlarni ro'yobga keltirishda so'z yasashning morfologik, semantik va sintaktik usullaridan unumli istifoda etiladi. Terminlar yaratishda qalqalash usulining ham sezilarli o'rni bor. O'zbek tili terminologiyasining ulkan ulushini ruscha-baynalmilal fond asosida yuzaga chiqqan nomlar tashkil etadi. Boshqa noturkiy tillardan o'zlashgan terminlar o'zbek xalqi faoliyatning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, sotsial, madaniy, ma'naviy jabhalarini qamrab olganligi bilan xarakterlidir. O'zbekiston Oliy Kengashi tomonidan 1989- yilning 21- oktabrida "Davlat tili haqida"gi Qonunning qabul qilinishi o'zbek tili so'z boyligining asosiy qatlamlaridan hisoblanmish terminologik leksikaga yangicha munosabatda bo'lishni taqozo etdi. Qonunning 7-moddasida ta'kidlanganidek, "Davlat o'zbek tilining boyitilishi va takomillashtirilishini ta'minlaydi, shu jumladan, unga hamma e'tirof qilgan ilmiy-texnikaviy va ijtimoiy-siyosiy atamalarni joriy etish hisobiga ta'minlaydi". Ushbu jahonshumul ahamiyatga

molik Qonunning qabul qilinishidan soʻng, taxminan, 3-5 yil davomida ilgaridan tilda qoʻllanishda boʻlgan terminlarni, ayniqsa, ruscha-baynalmilal qatlamni qaytadan koʻrib chiqish tendensiyasi kuchayib ketdi. Soʻzsiz, bunday saʼy –harakatlar oʻzbek tilining sofliqini saqlash, uning asl tabiatini qayta tiklashga qaratilganligi bilan muhim ahamiyat kasb etdi. Sobiq shoʻrolar hukmronligi davrida oʻzbek tili lugʻat tarkibining shakllanishi va rivojlanishida alohida rolga ega boʻlgan koʻpdan-koʻp koʻhna soʻzlar asossiz ravishda eskirgan leksik birliklar kategoriyasi, yaʼni arxaizmlar sirasiga kiritilgan edi. Ayni nohaqlikni oʻnglash, tarixiy haqiqatni tiklash muhim vazifa sifatida kun tartibiga qoʻyilgan edi.

Oʻzbek tili terminologiyasi tizimida muayyan tushunchalarning muqobili boʻlmaganligi bois ularni bitta soʻz bilan ifodalashning imkoniyati cheklangan. Chetdan kirib kelayotgan tushunchani bir qancha soʻzlar yordamida izohlash yoki tavsiflash terminologiya talablariga ziddir. Mana shunday holatlarda ruscha-baynalmilal terminlar donor tilda qanday shaklda boʻlsa oʻzbek tiliga ayni shu shaklda tayyor tarzda qabul qilinadi. Masalan: budjet – budjet, kredit - kredit, atom - atom, gidrolokatsiya – gidrolokatsiya, deduksiya - deduksiya, gerb – gerb, auditor – auditor, repatriatsiya – repatriatsiya, fraksiya – fraksiya, profitsit-profitsit, integratsiya-integratsiya, diplomatiya-diplomatiya, texnologiya-texnologiya, solyari-solyari, 44 stomatologiya-stomatologiya, timidin-timidin, gers-gers, volt-volt, amperamper, mentalitet-mentalitet, kislorod-kislorod, uglerod-uglerod va h.k. Ayni holatni tilshunoslik terminlari sistemasida ham kuzatamiz: aksent, artikulyatsiya, fonetika, fonema, diftong, reduksiya, metateza, dissimilyatsiya, logografiya, affiks, pragmatika, sintagmatika, semantika, idioma, infinitiv, gerundiy, semiotika, sinergetika, mentalingvistika, morfologiya, konsept, geshtalt, biolingvistika, diskurs va h.k. Ilm-fan, texnika va ishlab chiqarishning shiddat bilan rivojlanayotganligi, jahonning taraqqiy etgan mamlakatlarida sodir boʻlayotgan globallashuv va integratsiya jarayonlari tillarning oʻzaro jips aloqalarga kirishi ularga xos leksik fondning boyishiga zamin yaratdi. Chunonchi, bugungi hayotni zamonaviy axborot kommunikatsiya tarmoqlari, xususan, internet va ushbu sohada qoʻllanuvchi terminlar sistemasisiz tasavvur etishning aslo imkoni yoʻq. Oʻzbek tili terminologiyasi tarkibiga kirib kelayotgan internet terminlari asosan oʻzlashmalardan iborat boʻlib, ularni ikki, yaʼni ingliz tilidan aynan oʻzlashgan overley, paket, peydjing, trakt, petebayt, ping, piksel, plagin, gigabayt, terabayt, exabayt, krossbrauzer va h.k. hamda rus tilidan oʻzlashgan yakor, massiv, magistral, shlyuz, shrift, adaptatsiya kabi guruhlariga ajratish oʻzini oqlaydi. Shu jouda yakor oʻrnida langar, shlyuz oʻrnida toʻgʻon, shrift oʻrnida harf, magistral oʻrnida shoxyoʻl leksemalarini qoʻllashni tavsiya etish mumkinligini qayd etamiz. Oʻzbek tili terminologiyasining hozirgi holatida oʻz hamda oʻzlashmalarning yonma-yon qoʻllanayotganiga shohid boʻlamiz. Ushbu jarayon avvalgi terminologiya tizimidagi meyor va yangi leksik

birlik oʻrtasidagi qarama-qarshilik, “yashash uchun kurash”dan guvohlik beradi. Tabiiy, raqobatalashayotgan terminlardan qaysi biri oʻzbek tili terminologiyasi tarkibidan munosib oʻrin egallashini lisoniy hayot, nutqiy amaliyot va vaqt koʻrsatadi. Hozircha ikki dubletli terminlar jumlasiga aksiya - harakat, aksiya; arxeolog– qadimshunos, arxeolog; blok - ittifoq, blok (deputatlik); veto - veto, taʼqiq; ofitser – zobit, ofitser; reanimatsiya – jonlantirish, reanimatsiy; termin - atama, termin; embargo – embargo, taʼqiqlash; sivilizatsiya – sivilizatsiya, tamaddun; kollegiya – hayʼat, kollegiya; denonsatsiya - denonsatsiya, bekor qilish; tif - tif, terlama; transplantatsiya-transplantatsiya, koʻchirib oʻtkazish; mikrocreditmikrocredit, mikroqarz; terapiya-terapiya, davolash; smeta-smeta, xarajatlar loyihasi; kliyent-server - kliyent-server, mijoz-xodim; agent-vakil, agent; anketa - soʻrovnoma; anketa, apellyatsiya - shikoyat, apellyatsiya; akklamatsiya-olqish, akklamatsiya(yur.) va h.k.lar kiritilmoqda. Baʼzi vaziyatlarda, mobodo biron bir tushuncha ikki, yaʼni oʻz va oʻzlashma (ruscha-baynalmilal) termin bilan ifodalansa, shubhasiz, afzallik oʻzbekcha terminga beriladi – tilshunoslik (lingvistika), nazoratchi (inspektor), qalam haqi (gonorar), nizom (ustav), giyohvandlik (narkomaniya), zahira (rezerv), tenglik (paritet), hokim (mer), jarroh (xirurg), sil (tuberkulez), dorishunos (farmatsevt), dorishunoslik 45 (farmatsevtika), tasnif (klassifikatsiya), imlo (orfografiya), qatagʻon (repressiya), sayyora (planeta), tirkama (pritsep), tovon (reparatsiya) va h.k. Kimyo terminologiyasida faol qoʻllanuvchi oltin-aurum, kumushargentum, margimush-arsen, oltingugurt-sulfur, temir-ferrum singari terminlarning lotincha dubletlaridan kimyoviy reaksiyalar formulalarini oʻqishda istifoda etiladi (Madvaliyev 2017, 22)

Oʻzbek tili soʻzga juda boy tillardan. Bunda ham rasmiy ham norasmiy turdagi soʻzlashuvlarni ham misol qilib kiritishimiz mumkin. Aynan biz ishlatayotgan soʻzlarning koʻpchiligi ham boshqa davlat, millat tillaridan kirib kelgan. Shuning uchun ham sof oʻzbek tilidagi soʻzlarni aniq bilishimiz uchun terminologiya bizga juda muhim. Terminologiyada soʻzlarning ishlatilishi, qayerdan kirib kelgani, qanday maʼnolarda ishlatilishi kabilar aniq koʻrsatiladi.

Oʻzbek terminshunoslari oldida yuqorida keltirilgan muammolar qatori tubandagi masalalarni ham hal etish masʼuliyati koʻndalang turibdi: umumqoʻllanish xarakteridagi baʼzi terminlarning mutanosib variantlarining mavjud emasligi; ilm-fan va texnika soha terminlarini tartibga solish hamda bir xillashtirishning qoniqarsizligi; terminlarni qoʻllashda imloviy chalkashliklarga yoʻl qoʻyish; terminografiya masalalariga bugungi talablardan kelib chiqib yondashish, turli turdagi terminologik lugʻatlar tuzish va nashr qilish jarayonini boshqarish hamda nazorat qilishning sustligi; turli sohalarda qoʻllanuvchi terminlar aynanligini taʼminlaydigan metodik qoʻllanma va davriy byulletenning mavjud emasligi; terminologik leksika, ayniqsa, Mustaqillik davri ilmiy-texnikaviy terminlar haqida olib borilayotgan nazariy

tadqiqotlarning qoniqarli emasligi; terminologiya masalalari bilan maxsus shug'ullanadigan boshqaruv hamda monitoring organining yo'qligi. O'zbek terminologik lug'atlari, ta'bir joiz bo'lsa, fan sohalarining deyarli barchasini qamrab olgan deyish mumkin. Aniq fan sohalarini kabi ijtimoiy-gumanitar fan sohalarini doirasida qo'llanuvchi terminlarning ma'nomohiyatini ifodalashga yo'naltirilgan lug'atnavislik (terminografiya) ishlari respublika ilmiy-tadqiqot institutlari yetakchi olimlari, oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari tomonidan tuzilgan. Terminologik lug'atlarning aksariyati rus tilidan o'zlashgan terminlarning o'zbek tilida ifodalanish masalasiga bag'ishlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қонидаси бўлиши керак.- Тошкент: Ўзбекистон, 2017.

2. Ўзбекистон Республикасининг 1995 йил 21 декабрда янги тахрирда қабул қилинган “Давлат тили ҳақида”ги Қонуни.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги ПФ-4797-сон “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ташкил этиш тўғрисида”ги Фармони.

4. Абдуллаева А. Лексика сфери международных отношений (на материале русского и узбекского языков). Автореф. дисс. канд. филол. наук.- Ташкент, 2003.

5. Абдуллаева Ш. Ғазначилик соҳасида қўлланиладиган молиявий-иқтисодий терминларнинг чоғиштира тадқиқи (инглиз, ўзбек ва рус тиллари мисолида). Филол. фан. бўйича фалс. док. дисс. автореф.-Тошкент, 2018.

6. Абдурахмонов Ғ., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси.- Тошкент: Ўқитувчи, 1973. 10 Абдурахмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил.-Тошкент: Ўқитувчи, 1982.

